

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDAGI NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BOSHQARISHNING AMALIYOTDAGI MAVJUD HOLATI

Kalmuratov Timur Nagmetullayevich

MTTDMQTMOI ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11348622>

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar birinchi navbatda ta'lim-tarbiya sifatini oshirishga, mazkur maqsadlarga erishish uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishga nisbatan yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishni taqozo qilmoqda.

Ma'lumki, davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartiga muvofiq ta'lim dasturlarini mustaqil tanlash, shuningdek, o'z dasturlarini ishlab chiqish huquqiga ega. Tashkilotdagi ta'lim sifatining holati tanlangan maktabgacha ta'lim dasturining belgilangan ta'lim standartiga muvofiqligi va uni amalga oshirish darajasiga bog'liq. Mazkur holat davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlariga tashkilotning rivojlanishi va kelajak istiqboli uchun ko'plab vazifa va majburiyatlarni yuklaydi. Shunday ekan, maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari boshqaruvning ilmiy asoslarini bilishi, o'z tashkilotidagi shart-sharoitlar va ko'zlangan maqsadlarga mos keladigan boshqaruv mexanizmini ishlab chiqishi lozim.

Boshqaruv amaliyotini o'rganish shuni ko'rsatadiki, DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ta'sischi yoki ta'sischilar tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimdan ozod etiladigan direktor yoki oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yakka tartibdagi tadbirkorlarning o'zlari bevosita rahbarlik qiladi.

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'sischi va direktori tashkilotning tashkiliy-huquqiy, o'quv-tarbiyaviy, ma'naviy-ma'rifiy va moliyaviy-xo'jalik faoliyatining tashkil etilishi uchun bevosita mas'ul hisoblanadi.

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori lavozimiga qo'yiladigan malaka talablari ta'sischi tomonidan belgilanadi.

Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori:

nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga umumiy rahbarlik qiladi;

kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo'yish va ularning zaxirasini shakllantirish ishlarini amalga oshiradi;

pedagoglar va boshqa xodimlarga o'z faoliyatini amalga oshirishi uchun zarur shart-sharoit yaratadi;

nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining xarajatlar smetasiga rioya etilishini nazorat qiladi;

mehnat intizomi, sanitariya qoidalari, normalari va gigiena normativlari, mehnatni muhofaza qilish, yong'in va texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilishini ta'minlaydi;

ota-onalar va jamoatchilik bilan hamkorlikni tashkil qiladi;

tashkilot faoliyati yuzasidan ta'sischi (ta'sischilar guruhi)ga hisobot beradi;

o'z vakolati doirasida mehnat vazifalarini buzgan xodimlarga nisbatan mehnat qonunchiligi doirasida intizomiy jazo choralarini qo'llaydi;

tashkilotning pedagog va boshqa xodimlarini malakasini oshirish va qayta tayorlanishini tashkil etadi, shuningdek, ularni rag'batlantirish hamda mukofotlashga taqdim etadi;

pedagog hamda boshqa xodimlar bilan mehnat shartnomasini tuzadi va bekor qiladi.

DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining boshqaruv jarayonidagi vazifalari quyidagilardan iborat:

- tashkilotning moddiy-texnik ta'minotini rivojlantirish;
- tarbiyalanuvchilar uchun qulay, xavfsiz muhit yaratish;
- tarbiyalanuvchilar uchun ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil qilish;
- tarbiyalanuvchilarni sog'lom ovqatlantirish jarayonlarini yo'lga qo'yish;
- pedagog kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo'yish;
- ta'lim va tarbiya sifatini boshqarish;

tarbiyalanuvchilarning qonuniy vakillari va boshqa hamkor tashkilotlar bilan munosabatlarni o'rnatish;

tashkilotni samarali boshqarish yuzasidan zaruriy yo'nalishlarni, boshqaruvning axborot-tahlil, rejalashtirish, tashkil etish va nazorat funksiyalarini amalga oshirish.

Bugungi kunda DXSh asosida tashkil etilgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishning yuqoridan quyiga tomon yo'naltirilgan vertikal tizimi quyidagicha (1.3-rasm).

1-rasm. DXSh asosida tashkil etilgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishning vertikal tizimi.

Alohida ta'kidlab o'tish joizki, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi va uning hududiy bo'linmalari DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablarining va ta'lim-tarbiya dasturlarining bajarilishini nazorat qiladi, xolos. Mazkur turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari tadbirkorlik sub'ekti sifatida moliyaviy-xo'jalik boshqaruv jihatidan mutlaqo mustaqildirlar.

Yuqoridagi rasmdan ko'rinadiki, DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining boshqaruv tizimi tarkibida bilvosita uchta boshqaruv pog'onasi mavjud: ta'sischi yoki ta'sischi guruhi, direktor hamda MTTning pedagog va boshqa xodimlari.

Bugungi kunda tashkil etilgan davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini boshqarish yo'nalishida amaliyotdagi holatni o'rganish bir qator muammolar yuzaga kelayotganligi aniqlandi. Xususan:

DXSh asosida tashkil etilgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonining "O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari" hamda "Ilk qadam" Davlat dasturi asosida tashkil etish va mazkur jarayonni nazorat qilishning maqsadga muvofiq tashkil etilmaganligi;

DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalar qamrovini ko'paytirish, ularga qamrab olingan bolalarning aniq hisobini yuritish masalalarining sust olib borilishi;

tashkil etilgan DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlar tarkibi sifatining pastligi;

tarbiyalanuvchilarning sog'lom va jismonan yetuk bo'lishlari uchun taomlar tarkibi yetarli miqdordagi ozuqaviy moddalar bilan ta'minlanmayotganligi, taomlarning tayyorlanish texnikasiga va taomlarning xilma-xilligiga amal qilinmayotganligi;

ayrim holatlarda hududdagi ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarning farzandlarini imtiyozli ravishda qamrab olish shartlarining yetarli darajada bajarilmayotganligi;

tashkilot ta'sischi va rahbari o'rtasida o'zaro muvofiqlashgan aloqalarning mavjud emasligi sababli boshqaruvda tahlil qilish, rejalashtirish, qaror qabul qilish va nazoratning to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi.

Yuqoridagi tahlillardan ma'lum bo'ladiki, davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini boshqarishning quyidagi jihatlarini takomillashtirish bugungi kunda muhim ahamiyatga ega:

1. Davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'sischi, ya'ni tadbirkorlarning aksariyat holatlarda tashkilotni boshqarish bo'yicha kompetensiyalari yetarli emas. Mazkur masalaga ijobiy yechim topish maqsadida tadbirkorlarda ta'lim tashkilotini boshqarishning tashkiliy, huquqiy, pedagogik jihatlarini bo'yicha kompetensiyalarini rivojlantirish zarur.

2. Davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini boshqarishning quyidan yuqoriga tomon yo'naltirilgan vertikal tizimini rivojlantirish maqsadga muvofiq. Mazkur maqsadda DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini boshqarishga ilmiy-uslubiy jihatdan yordam berishga qaratilgan axborot beruvchi elektron platforma yaratish lozim.

3. Davlat-xususiy sheriklik bitimida belgilangan tarbiyalanuvchilar soniga nisbatan davlat ulushining o'rnatilgan hajmlarda bo'lishi va unga muvofiq xo'jalik-moliyaviy masalalarni yuritishni takomillashtirish.

4. Tashkilotda ta'lim-tarbiya sifatini takomillashtirish hamda sifat menejmentini yo'lga qo'yish.

5. Tashkilotda bolalar hayoti va salomatligini saqlash, sog'lom ovqatlantirishni rivojlantirish bilan bog'liq majmuaviy masalalarni hal qilish.

6. Tashkilotga kadrlarni tanlab olish, ularning uzluksiz malakasini oshirishini va ijtimoiy himoyasini tashkil etish.

7. Davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini o'quv-metodik va didaktik tarqatma materiallar bilan ta'minlashda davlatning minimal majburiyatlarini aniq belgilab qo'yish.

Shuningdek, tajriba-sinov jarayonida DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv sohasidagi kompetensiyalari tahlil qilindi. Mazkur tahlil to'rtta yo'nalish bo'yicha olib borildi:

direktorning DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining amaldagi faoliyati to'g'risidagi axborotlarni yig'ish va tahlil qilish ko'nikmalari baholandi;

direktorning maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini rejalashtirish ko'nikmalari aniqlandi;

direktorning maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini tashkil etish kompetensiyalari baholandi;

direktorning maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini nazorat qilish, tegishli o'zgartirishlar kiritish hamda samaradorligini baholash ko'nikmalari tahlil qilindi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim o'rin tutuvchi tashkilot faoliyatining amaldagi holati to'g'risidagi axborotlarni yig'ish va uni tahlil qilish ko'nikmalariga deyarli ega emas. Axborotni yig'ish, tahlil qilish usullarini yaxshi bilmaydi, axborotlar ma'lum bir yo'nalishda tartibga solinmaydi, tizimli yondashuv asosida tahlil qilinmaydi, yutuq hamda kamchiliklar yuzasidan sabab va oqibatlar o'rganilmaydi.

Shuningdek, tarbiyalanuvchilarning ota-onalari yoki qonuniy vakillari o'rtasida ta'lim sifati va natijalari bo'yicha anketa so'rovlari, suhbatlar o'tkazilib, mavjud ehtiyojlar to'g'risida ma'lumotlar yig'ilmaydi.

DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini rejalashtirish ko'nikmalari bir muncha yaxshi rivojlangan. Mazkur holat odatda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan ishga taklif qilingan rahbar xodimlarda yaxshiroq aks etishi aniqlandi. Ya'ni, mazkur toifadagi direktorlarda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish bo'yicha rejalar mavjud. Biroq, ularni ishlab chiqishda maktabgacha ta'lim tashkilotiga nisbatan haqiqiy ijtimoiy talab yoki tashkilotdagi mavjud shart-sharoitlar yetarlicha inobatga olinmaydi. Shuningdek, aksariyat hollarda tashkilot faoliyatini rivojlantirish bo'yicha masalalar rahbar yoki xodimlarning yillik va oylik ish rejalarida o'z aksini topmaydi.

Ta'lim amaliyotini tahlil qilish natijalari DXSh asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini boshqarish funksiyalarini to'g'ri qo'llash, tashkilot faoliyatining asosiy yo'nalishi sifatida ta'lim-tarbiya sifatini boshqarish, boshqaruv samaradorligini baholash mezonlarini ishlab chiqish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni.
2. Yo'ldoshev M.A. Ta'lim yo'nalishida malaka oshirish tizimini takomillashtirish omillari //Xalq ta'limi jurnali. – 2006. – №1. – 7-11-b.
3. Eshpulatov K.A., Qosimova Sh.N. Ensuring continuous professional development of directors of preschool education organization as a socio-pedagogical problem // Web of Scholars:Multidimensional research Journal (MRJ)ISSN: (2751-7543). Http:innosci.org. Volume:01 Issue:05/2022.
4. Kalmuratov T.N. Norboev A. Expansion of the network of non-public preschool educational institutions on the basis of publicprivate partnership: Experience of Uzbekistan. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 8, 2020 Part III ISSN 2056-5852